

УДК 101.1

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВО

¹Нышанова Алтынай Сыдыковна, ²Оморова Салтанат Торонбековна

^{1,2}преподаватели кафедры «ИПИС» Гуманитарно-технологического колледжа ОшГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720592>

Аннотация. Влияние информационных технологий на нашу жизнь и окружающую среду, положительные и отрицательные свойства внедрения новых информационных технологий в жизнь человека, а также проблемы дальнейшего развития этой отрасли. Область информационных технологий в первую очередь ориентирована на сетевые технологии. Потому что они оказывают наибольшее влияние на беседы и небольшие группы. Показано, что под влиянием информационных технологий снизилась роль множества различных малых социальных групп.

Ключевые слова: цифровизация, информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, Интернет-платформа, медиакommunikации.

Abstract. This article examines the impact of information technology on human life and the environment, the positive and negative properties of the introduction of new information technologies into human life, as well as the problems of further development of this industry. The information technology environment is primarily focused on networking technologies because they have the greatest impact on communication and small groups. It is shown that the role of many traditional small social groups is declining under the influence of information technology.

Keywords: digitalization, information and communication technologies, artificial intelligence, Internet platform, media communications.

ВВЕДЕНИЕ

В наше время роль информационных технологий в жизни каждого человека очень велика. Они настолько глубоко вошли в нашу жизнь, что порой мы покидаем внешний мир и заменяем его техническими устройствами.

Основные особенности использования информационных технологий и их влияние на нашу жизнь очень важны в наше время, поскольку можно заметить, что информационные технологии глубоко вошли в нашу жизнь.

Информация об условиях развития общества в настоящее время технологии начали играть важную роль в нашей жизни. Практически каждого человека становится невозможно представить без мобильного телефона, планшета или гаджета. Даже маленькие дети с большой ловкостью изучают эти чудесные конструкции. Сегодня информационные технологии настолько глубоко вошли в нашу жизнь. В нашей повседневной жизни мы часто выбираем виртуальный внешний мир, чтобы провести время.

Реальность XXI века такова, что многие люди стоят в очереди друг к другу в кафе, общественном транспорте и т. д. бессмысленно не общаться друг с другом в местах чтения, просмотр больших объемов информации, учеба без какой-либо мотивации поначалу; даже мы открыли групповые чаты и обменивались информацией, например, в WhatsApp, и вместо того, чтобы общаться с глазу на глаз, начали отправлять SMS-сообщения. Мы начали знать информацию о людях за рубежом лучше, чем о любимом человеке. Писать и спрашивать стало проще, чем звонить.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Определенные технологии сейчас очень распространены в любой фирме по финансовому планированию. Эти технологии могут включать программное обеспечение для оценки инвестиций, управления портфелем, прогнозирования будущих доходов, программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), программное обеспечение для финансового планирования, налогового планирования или программного обеспечения для хранения данных. Нельзя отрицать, что эти достижения оказали большое влияние на эту область.

Финансовые консультации в сочетании с доступными технологиями делают обслуживание клиентов более понятным и интерактивным. Возможность клиентов получить доступ к своим собственным учетным записям дает им чувство контроля и обеспечивает прозрачность в отношениях консультант-клиент [2].

Таким образом, веб-сайты консалтинговых фирм становятся важным инструментом привлечения и удержания клиентов, предоставляя доступ к их информации через клиентский портал. Внедрение клиентского портала стало обычным и ожидаемым явлением для большинства финансовых консультационных фирм. Более крупные фирмы, имеющие клиентские порталы, фокусируются на форматировании информации финансового планирования таким образом, чтобы она была понятна среднестатистическому клиенту.

Доступность является преимуществом для клиентов и позволяет им чувствовать себя непринужденно в процессе финансового и финансового планирования. С другой стороны, некоторые инвесторы считают, что клиентский портал лучше не использовать, несмотря на его технологическое удобство.

В настоящее время существуют интегрированные технологии в области финансового планирования, позволяющие повысить качество услуг, предлагаемых клиенту [3].

Одной из самых популярных технологий является искусственный интеллект (ИИ). Типичным примером искусственного интеллекта является функция Siri на устройствах Apple. ИИ может слушать сигналы человека и реагировать на них. Это тесно связано с машинным обучением. Это происходит, когда ИИ изучает новые сигналы, соответствующие новым действиям. Примером может служить технология GPS, позволяющая устранить необходимость в бумажных картах, а автоматизированный кассовый аппарат в магазине заменяет необходимость в кассире.

Существует опасение, что в будущем финансовых планировщиков может заменить искусственный интеллект.

Машинное обучение – это еще один вид искусственного интеллекта [4]. Эта технология обладает способностью быстро усваивать новую информацию и интегрировать ее в решения. Машинное обучение – это мощный инструмент, который можно использовать для анализа исторических финансовых данных с целью выявления экономических режимов, которые представляют собой временные периоды с устойчивыми закономерностями. Это может иметь значение для прогнозирования рыночных крахов и экономических спадов. ИИ уже используется для создания роботов для управления инвестициями. Однако ИИ не может реализовать человеческие отношения между клиентом и консультантом.

Существует уровень человеческих эмоций, интуиции и связи, который никогда не сможет повторить машина. Машина не может утешить человека, который только что потерял работу или потерял члена семьи. Доверие и сочувствие необходимы для здоровых отношений между планировщиком и клиентом, и многие клиенты не могут доверять машине или компьютеру принимать за них финансовые решения. Вероятно, всегда будет существовать потребность в человеческом контакте с личным финансовым консультантом.

Вместо того чтобы бояться замены, специалисты по планированию должны научиться использовать технологию искусственного интеллекта для лучшего обслуживания своих клиентов.

Формирование, анализ и контроль бюджетных показателей можно произвести посредством применения нескольких корпоративных информационных систем, одна из самых широких возможностей для этого предоставляет специализированное программное обеспечение для анализа и отслеживания эффективности бюджетных показателей – автоматизированная система бюджетирования или АСБ. Эта система представлена в виде электронных финансовых моделей, связанных с различными сферами: продажами, производством, покупкой, инвестициями, денежными потоками и т.д. АСБ позволяет планировать средства, параллельно сравнивая текущие результаты экономической деятельности, оценивать существующие и будущие изменения бюджетных параметров и их влияние на финансовое положение компании [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В современное время в экономике и бизнесе под воздействием цифровизации наблюдаются необходимые тенденции:

- 1) изменение институциональной структуры рынка, что повлияет на развитие новых бизнес-моделей, специализирующихся на информационных технологиях (ИТ);
- 2) изменение всей цепочки образования стоимости, предусматривающей отсутствие некоторых элементов;
- 3) трансформация конкуренции, изменение правил входа и выхода с рынка;
- 4) появление стартапов и компаний, выводящих на рынок новые технологии и продукты, как основу новой экосистемы [3];
- 5) возникновение новых финансовых институтов, которые создадут собственные экосистемы под воздействием информационных цифровых технологий;
- 6) возникновение регуляторов и государственных органов, изменяющих правила игры на рынке ИТ;
- 7) активное применение заказчиками в повседневной жизни и в бизнес-среде информационных технологий;
- 8) возникновение максимальной поддержки развития информационных технологий со стороны акселераторов и инкубаторов.

В настоящее время рынок информационных продуктов включает около пятнадцати различных систем разработчиков разных стран. Они различаются как по функционалу, так и по стоимости внедрения, а также по масштабу компаний, в которых они могут применяться. Внутренний рынок автоматизированных систем бюджетирования в большинстве случаев представлен следующими программными продуктами: VPlan; Business Builder Plan Designer; «Красный директор»; Инталев: Финансовый менеджмент; Инталев: Управление бюджетом; Инталев: Корпоративные финансы; Contour Corporation. Бюджет»; КИС: Бюджетирование [4]. Основное преимущество российских

автоматизированных систем бюджетирования перед зарубежными аналогами заключается в том, что они отличаются доступной ценой, простотой внедрения и лучшей интеграцией с российскими системами бухгалтерского учета, в частности с «1С».

Среди наиболее популярных и известных зарубежных автоматизированных систем бюджетирования можно выделить следующие: Oracle Financial Analyzer (OFA); Hyperion Pillar; Adaytum, аналитик по планированию и др. Зарубежные АСБ, как правило, во много раз дороже российских систем. В то же время, большинство из них служат инструментами для моделирования, анализа и мониторинга формирования и исполнения бюджетов организаций, способны создавать различные формы отчетов. Они просты в изучении и эксплуатации, могут обеспечивать одновременную работу множества пользователей, а также контроль доступа к системным данным.

Однако, существует одна большая проблема внедрения ИТ-Безопасность данных.

Безопасность данных стала невероятно важной частью индустрии финансовых услуг. Консультационные фирмы должны проявлять максимальную бдительность в защите данных клиентов. Это включает в себя принятие таких мер, как надлежащий отбор сотрудников и проверка биографических данных, адекватное обучение сотрудников процедурам безопасности, инвестирование в первоклассное программное обеспечение для обеспечения безопасности данных и защиты, а также постоянная оценка методов и инструментов, используемых для защиты данных [5].

К сожалению, фирмы, предоставляющие финансовые консультации, являются обычной мишенью для таких атак, поскольку характер данных, которые они хранят, позволяет получить доступ к финансовым данным клиентов. Потенциальное воздействие на состояние и жизни клиентов, если данные не защищены, могут быть катастрофическими, поскольку мир все больше становится виртуальным. Защита клиентов от хакеров, утечки данных и онлайн-атак является жизненно важной составляющей ведения качественного бизнеса.

Персональная идентифицируемая информация (ПИИ) клиента, сотрудника или другой заинтересованной стороны подвергается угрозе.

Существует несколько основных типов утечки данных, которые могут произойти в консультационной фирме [6].

Первый тип утечки данных происходит, когда технологическое оборудование, содержащее ПИИ, утеряно или украдено. Данные ПИИ становятся уязвимыми для использования в краже личных данных.

Второй тип утечки данных – когда хакеры незаконно проникают в компьютер консультанта данные ПИИ. Этот тип взлома может быть осуществлен с помощью вирусов и «троянских коней», а также других методов, которые хакеры используют для проникновения в компьютерную систему.

Третий тип утечки данных происходит исключительно из-за человеческой ошибки. Эта ошибка может быть в какой-то мере преднамеренной, но часто она происходит из-за недостаточной подготовки сотрудников, которые оставляют ПИИ уязвимой.

Четвертый тип утечки данных происходит, если консультирующая фирма не внедрила надлежащие методы и системы обеспечения безопасности данных.

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате можно сделать вывод, что использование всех вышеперечисленных технологий позволит сделать бизнес более технологичным, избавит многие компании от

траты времени на создание собственных программ, которые не позволят получить доступ к огромным массивам данных. Сегодня цифровизация является наиболее актуальной проблемой для многих производителей продукции. Информационные технологии помогут найти и принять оптимальное решение не только для развития бизнеса, но и предотвратить различные неэффективные решения, которые в будущем приведут к банкротству.

Автоматизация финансовой деятельности и бюджетирование охватывает все этапы процесса: от планирования финансовых показателей до контроля, позволяет повысить эффективность управления финансовыми потоками. Рынок информационных продуктов в настоящее время, представленный отечественными и зарубежными программами, предоставляет широкие возможности для внедрения информационных технологий для планирования финансовой деятельности предприятий.

ВЫВОДЫ

Анализ данной статьи показывает, что значение малых групп в жизни людей снижается и это касается фундаментальных объединений, таких как семья, рабочие группы, образовательные группы и развлекательные компании. Иногда на это есть благотворные причины, а иногда это приводит к негативным последствиям

Сделан вывод, что новейшие технологии затрагивают лишь небольшие группы, связанные с интеллектуальной деятельностью, а также изолированную семью. Существование таких малых групп, как образовательные группы, игровые компании (клубы), рабочие коллективы в информационном обществе более не несут такой важной нагрузки, как они это делали в эпоху индустриального общества. В то же время малые группы, сформированные под необходимостью физической деятельности – рабочие коллективы, спортивные клубы-практически не претерпевают изменений, за исключением того, что, возможно, люди в целом становятся менее пунктуальными, поскольку всегда можно договориться по телефону.

REFERENCES

1. Гафнер В.В. Информационная безопасность: учеб. пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 324с.
2. Беспалов В.В. Информационные технологии: учебное пособие / В.В. Беспалов; Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. - 134с.
3. Б.Я. Советов, Информационные технологии: учебник для прикладного бакалавриата/ Совета Б.Я., Цехановский В.В. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 327с. – (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-00048-1.